

OS IMPACTOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA SAÚDE RESPIRATÓRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM BAIRRO IMPERATRIZENSE

THE IMPACTS OF ATMOSPHERIC POLLUTION ON THE RESPIRATORY HEALTH OF THE POPULATION LIVING IN AN IMPERATRIZ DISTRICT

Davi Rodrigues Dias¹, Arthur Yernan Silva Abreu¹, Rhudson Martins Almeida Santos¹, Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: davi.dias@discente.ufma.br

Editor(a) Acadêmico(a): Mariana Marques da Silva

Received: 11/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Dias DR, Abreu AYS, Santos RMA, Marques RVDA. OS IMPACTOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA SAÚDE RESPIRATÓRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM BAIRRO IMPERATRIZENSE. RevICO. 2023; 23:e007. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562708>

Resumo:

Introdução: A desorganização da relação humana com o ambiente gera diversos problemas como a poluição. Nesse meio, se destaca a poluição atmosférica, a qual afeta o sistema respiratório, impactando negativamente sua função e propiciando o desenvolvimento de doenças, principalmente em grupos imunodeprimidos como crianças e idosos. O bairro Beira-Rio, em Imperatriz-MA, é um exemplo de urbanização desordenada, sendo exposto a riscos ambientais como a presença de uma indústria ceramista emissora de poluentes em meio às áreas residenciais, fato que levantou dúvidas sobre sua influência na saúde respiratória local. **Objetivo:** Elucidar os impactos da poluição do ar na saúde respiratória da população do bairro Beira Rio em Imperatriz-MA. **Metodologia:** Pesquisa quantitativa-descritiva realizada pela observação direta extensiva, com a delimitação da amostragem populacional com base na adscrição da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Beira Rio. Foi selecionada uma amostra mínima de 255 pessoas de 5 a 90 anos, tendo período mínimo de moradia de 5 anos dentre as 4.547 pessoas cadastradas na UBS, seguindo métodos probabilísticos das divisões dos conglomerados. A análise dos dados, obtidos por meio de aplicação de questionário, foi efetuado na plataforma SPSS 21.0. Participaram da pesquisa 258 pessoas, em sua maior parte mulheres adultas. **Resultados:** Quanto à distribuição dos casos de problemas respiratórios, o setor 3 - local com relação intrínseca à má qualidade do ar - apresentou mais casos, além da maior frequência de pneumonia e rinite na população em geral. Foi constatada a menor ocorrência de problemas na saúde respiratória das crianças, principalmente no que tange à covid-19, enquanto os idosos apresentaram índices elevados de DPOC, pneumonia e bronquites. **Conclusão:** A presença da indústria ceramista nas circunvizinhanças do bairro fomenta a promoção de determinadas doenças respiratórias, além de exercer grande influência sobre a qualidade perceptível do ar, prejudicando a qualidade de vida da população.

Descritores: Poluição Do Ar; Doenças Respiratórias; Análise Intergeracional.

INTRODUÇÃO

O espaço urbano é produzido a partir de uma interação constante entre os elementos físicos, biológicos e antrópicos, como um sistema em equilíbrio. Quando os fatores antrópicos prevalecem no processo ocupacional esse sistema entra em desordem e gera riscos para os moradores da região ocupada. Esta desorganização urbana afeta o ambiente aéreo com as variações climáticas e principalmente com a poluição atmosférica. (SANTANA; MOREIRA; ARMANI, 2020)

A poluição tem sido um dos maiores martírios na história, pois além de ocasionar impactos negativos sobre os biomas terrestres e marinhos, causa males ao complexo social e econômico das áreas urbanas. A industrialização da economia propiciou um aumento significativo de poluentes atmosféricos, agravando os efeitos da poluição, que já se perpetuava desde a antiguidade. Esta rápida urbanização verificada em todo planeta trouxe um grande aumento no consumo de energia e poluentes e outros materiais particulados derivado da queima de combustíveis fósseis pelos nascentes conglomerados industriais. (ARBEX *et al.*, 2012)

Em Imperatriz, a ocupação urbana se intensificou a partir da década de 1960 com a inauguração da rodovia Belém-Brasília, processo que ocorreu e ainda ocorre de maneira desordenada. Posteriormente, na década de 1990, os serviços urbanos e industriais se consolidaram, com destaque para a produção ceramista e de papel e celulose, caracterizando assim um atraso em relação à organização da cidade e um novo fator de risco atmosférico. O bairro Beira Rio é um exemplo dessa urbanização desastrosa, devido às constantes enchentes no local e a antiga existência de uma indústria de cerâmica em meio ao bairro predominantemente residencial. Nunes e Barreto (2019) destacam a emissão de fuligem, levantamento de poeira, e lançamento de gases poluentes como principais impactos atmosféricos em regiões com atividade de indústria ceramista. Nesse âmbito, o bairro apresenta grandes índices de urbanização, mas a adequabilidade urbana é ruim ou regular. (SANTOS *et al.*, 2017)

Certamente, entre os diversos tipos de poluições, a poluição do ar é o maior alçoz do mundo atual, haja vista as mudanças climáticas que ocasiona, em consonância com os efeitos deterioradores à saúde, sendo um importante fator de risco para o aumento da morbimortalidade crescentes ano a ano. Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018), uma em cada nove mortes no mundo foram devido à exposição a poluentes atmosféricos. Dessa forma, a poluição do ar tornou-se um problema de saúde preocupante devido aos números crescentes de síndromes respiratórias agudas, além de outras doenças desenvolvidas provocadas pela alta concentração de poluentes nas cidades de todo o mundo tornando-se uma ameaça mortífera à população mundial (OMS, 2018)

Em estudo realizado pela OMS (2021) sobre a carga de doenças relacionados a fatores ambientais, estimou-se o aumento de incidências de acidentes vasculares encefálicas, doenças respiratórias, cardíacas e pulmonares atribuída à poluição do ar associados a fatores como intensidade, frequência e tempo de exposição aos poluentes. A poluição atmosférica é agravada principalmente por materiais particulados (MP), monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO₂), óxidos de nitrogênio (NO_x), Ozônio (O₃). Substâncias essas que apresentam nocividade devido à eficiência de penetração nas vias respiratórias e aos danos causados ao organismo, que estão relacionados à irritação de mucosas e tecidos, impossibilidade de distribuir oxigênio por competição de ligação às células sanguíneas e danos gerais ao sistema respiratório. (TORRES, *et al.*, 2020)

Fisiologicamente, os efeitos dos poluentes aéreos estão relacionados ao trato respiratório impactando na função pulmonar produzindo sintomas respiratórios e desenvolvendo doenças crônicas, infecções e agravando doenças alérgicas acometendo principalmente os grupos com déficit imunológico como crianças e idosos. Alguns exemplos dessas doenças são a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, gripe, pneumonia,

bronquites, bronquiolite e rinite. No contexto da atual pandemia provocada pelo novo coronavírus, estudos recentes evidenciaram relação entre áreas com maiores concentrações de poluentes por PPM e maior número de casos de SARS-COV-2019 (SANTOS *et al.*, 2019). A poluição atmosférica também influencia na redução da resposta imune e produção mucolítica do organismo, o que facilita o desenvolvimento de doenças respiratórias e dificulta a defesa e o tratamento (SANTOS *et al.*, 2019).

Após observação da região, notou-se quantidade razoável de resíduos sólidos emitidos pela indústria ceramista do local levantando dúvidas sobre a possível influência dessa poluição na saúde respiratória da população. Diante disso, foi evidente a necessidade de elaboração de uma pesquisa para o reconhecimento da percepção populacional em relação à qualidade do ar, bem como para a avaliação da saúde respiratória por meio da identificação de casos que acometem esse sistema, uma vez que não se há registros de uma análise socioambiental desse cunho realizada na região, a qual pode resultar em melhoria para a população com a determinação desse possível problema de saúde e seu reconhecimento pelas autoridades de saúde responsáveis pela região. Portanto, este trabalho tem por objetivo elucidar os impactos da poluição atmosférica no sistema respiratório da população do bairro Beira Rio em Imperatriz-MA. Pretendendo-se, por meio deste, identificar a frequência e distribuição das doenças respiratórias [doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), pneumonia, bronquites, asma, gripe, bronquiolite e rinite] na área adscrita pela UBS Beira Rio em Imperatriz-MA e realizar uma análise comparativa entre os dados da região, bem como analisar a influência de poluentes atmosféricos nas complicações respiratórias de pessoas com imunidade deficiente: crianças e idosos.

METODOLOGIA

Este estudo é uma pesquisa de campo quantitativa-descritiva realizada por meio de uma observação direta extensiva. A amostra da pesquisa foi a população residente no bairro Beira Rio (MARCONI; LAKATOS, 2017). A área geográfica alvo do estudo foi delimitada a partir da cobertura das regiões adscritas pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Beira Rio.

A população pesquisada foi definida por uma técnica de amostragem probabilística organizada em conglomerados. O tamanho da amostra seguiu a determinação considerando um nível de confiança de 90% e uma margem de erro de 5%. (GIL, 2002). Para o cálculo utilizou-se o número de pessoas cadastradas na área de saúde da UBS Beira Rio, 4547 pessoas. Determinado-se, assim, uma amostra mínima de 255 pessoas.

Foram incluídos neste estudo pessoas de ambos os sexos, pertencentes à faixa etária de 5 a 90 anos, residentes há no mínimo 5 anos no bairro.

O estudo pautou-se nas considerações etárias de crianças os indivíduos de 5 a 11 anos, adolescentes e jovens os indivíduos de 12 a 24 anos, adultos os indivíduos de 25 a 59 anos e idosos indivíduos que possuem 60 anos ou mais. (MS, 2010)

A coleta de dados foi realizada no período do dia 9 de setembro ao dia 3 de outubro de 2022. Dividiu-se a zona de saúde em três setores com áreas semelhantes (figuras 1, 2 e 3), as quais representam os conglomerados, posteriormente visitou-se os domicílios das quadras escolhidas de maneira randomizada por um sorteio simples. Os números de quadras visitadas foi realizada seguindo quantidades semelhantes nos três setores abordados na pesquisa.

Figura 1 - Quadras do setor 1 do bairro Beira Rio

Figura 2 - Quadras do setor 2 do bairro Beira Rio.

Figura 3 - Quadras do setor 3 do bairro Beira Rio

Participaram da pesquisa 258 pessoas nos três setores da região adscrita pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Beira Rio. Destes, 139 (53,9%) representam o setor III, 83 (32,2%) o setor I e 36 (14%) o setor II, contabilizando-se 6 quadras visitadas no setor I e III e sete quadras no setor II. Com relação ao sexo, foram 166 mulheres (64,3%) e 92 homens (35,7%).

Os dados foram coletados por meio da aplicação de um formulário durante as visitas residenciais, os quais foram respondidos exclusivamente mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Desse modo, avaliou-se as variáveis inerentes como sexo e idade, variáveis comportamentais como o uso de inalantes e variáveis ambientais como a percepção dos moradores em relação à qualidade do ar, bem como a quantidade e distribuição geográfica de casos e persistência das doenças respiratórias e de Covid-19 no bairro, comparando-se estes dados.

Os dados obtidos foram tabulados por meio da Plataforma Microsoft Excel e dispostos geograficamente nos mapas das áreas pesquisadas. A análise desses foi efetuada na plataforma SPSS 21.0 e teve um caráter descritivo e inferencial.

3. RESULTADOS

De acordo com dados obtidos referentes às variáveis como idade, sexo, tempo de residência, quantidade de doenças relatados pelos entrevistados e a sua percepção da qualidade do ar, foi constatado uma maior quantidade de mulheres sendo sua participação de 166 pesquisados e com relação à idade prevaleceram os indivíduos na faixa de 24 a 59 anos, com um total de 122 participantes. Em consonância, há maior prevalência de indivíduos moradores há mais de 26 anos. No que tange a percepção subjetiva e individual, apresenta-se uma maior quantidade de pessoas que acreditam que o ar é adequado para a respiração humana, sendo uma diferença representativa de 47 respostas. Os dados dessas variáveis estão representados na tabela 1.

Tabela 1. Frequência numérica e percentual dos dados coletados

Variável	n	%
Idade		
de 5 a 11 anos	24	9,3
de 12 a 24 anos	47	18,2
de 25 a 59 anos	112	43,4
de 60 a 90 anos	75	29,1
Sexo		
Homem	92	35,7
Mulher	166	64,3
Tempo de residência		
de 5 a 15 anos	69	26,7
de 16 a 25 anos	60	23,3
26 anos ou mais	129	50
Quantidade de problemas respiratórios		
0	63	24,4
1	98	37,6
2	58	18,6
3	32	14,3
4	6	2,3
5	1	0,4
Qualidade do ar		

Adequada	153	58,9
Inadequada	106	41,1
Distância da cerâmica		
Distante	119	46,1
Próximo	139	53,9

Fonte: Autoria própria

Os relatos de problemas respiratórios foram obtidos com ênfase na localidade, setor e quadra, e na determinação da enfermidade (DPOC, pneumonia, bronquites, bronquiolite, asma, rinite, sinusite, coqueluche, rinosinusite) como mostra o quadro 1. Dentre essas enfermidades, a pneumonia e a rinite apresentaram uma associação íntima com a proximidade da fonte de poluição, esse com p-valor = 0,033 e aquele com p-valor = 0,005.

Quadro 1. Distribuição do número de pessoas e doenças respiratórias por quadra

Setor/Quadra/nº de pessoas	DPOC	Pneumonia	Bronquite/ Bronqueolite	Asma	Rinite	Sinusite	Coqueluche	Rinosinusite	Covid
1/1/20	0	3	0	4	4	3	0	0	8
1/6/24	0	3	0	2	3	3	0	0	14
1/7/12	1	2	1	1	2	1	0	0	9
1/8/11	0	0	0	1	2	6	0	0	3
1/12/9	0	0	1	0	1	3	0	0	7
1/15/7	0	0	0	0	1	1	0	0	4
2/3/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4/2	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2/9/4	0	1	0	1	1	0	0	0	2
2/10/14	0	0	0	1	7	1	0	0	8
2/11/1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2/12/2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2/14/14	0	3	0	2	3	1	0	0	6
3/4/11	1	2	2	4	3	0	0	0	5
3/5/11	0	2	1	1	3	2	0	0	5
3/10/14	0	3	1	1	2	3	0	0	7
3/18/17	0	4	1	1	4	1	1	1	12
3/20/45	0	9	2	1	3	7	0	0	12
3/21/41	2	6	0	4	4	3	0	0	20

Fonte: Autoria própria

O teste qui-quadrado realizado entre a distância da cerâmica e a percepção da qualidade do ar constatou uma associação entre as variáveis (p-valor menor do que 1%), como representado na tabela 2. Nessa perspectiva 139 pessoas habitavam próximo à fonte de poluição, destas 56,10% consideravam que a qualidade do ar era inadequada. No grupo de residentes distantes da fonte de poluição - 119 pessoas - mais de 70% afirmaram que a qualidade do ar era adequada.

Tabela 2. Associação entre a distância da cerâmica e a percepção da qualidade do ar.

Variáveis	Distância da cerâmica				p-valor
	Distante		Próximo		
	n	%	n	%	
Adequada	91	76,5	61	43,9	0,0001
Não adequada	28	23,5	78	56,1	

Fonte: Autoria própria

Observou-se que a relação entre a distância da cerâmica e a quantidade de problemas respiratórios contraídas por pessoa não é significativa (p-valor maior do que 5%). Dentro desse contexto foi analisado conjuntamente variáveis com duas ou mais/ menos de duas com a proximidade da indústria de cerâmica. Destaca-se a presença de 139 indivíduos que moram nas proximidades da referida indústria se contrapondo aos 119 indivíduos moradores distantes.

Na questão das enfermidades pulmonares percebe-se uma quantidade significativa de persistência, sendo que 183 dos 258 participantes foram afetados por mais de duas doenças pulmonares, como apresentado na tabela 3. O setor mais próximo da cerâmica registrou 286 casos, 66 foram registrados no setor 2 e 187 no setor 1. A distribuição geográfica desses dados foram representadas na forma de um mapa de calor, o primeiro indica a quantidade absoluta dos casos dentre as respectivas quadras pesquisadas (figura 4) e o segundo reproduz a quantidade de casos por quadra em relação à quantidade de pessoas pesquisadas na quadra (figura 5).

Figura 4. Distribuição geográfica dos casos de doença respiratória.

Figura 5. Distribuição geográfica da razão quantidade de problemas respiratórios/pessoa.

Tabela 3. Associação entre a distância da cerâmica e a quantidade de doenças.

Variáveis	Distância da cerâmica				p-valor
	Distante		Próximo		
	n	%	n	%	
Qtd de problemas respiratórios					
Pelo menos 1	28	25,5	47	33,8	0,07
2 ou mais	91	76,5	92	66,2	

Fonte: Autoria própria

Foi constatado ainda a associação significativa (p -valor = 0,001) entre a faixa etária infantil (de 5 a 11 anos) e uma quantidade reduzida de doenças respiratórias registradas. A probabilidade de possuir mais de uma doença respiratória é menor quando se é criança, quando comparado com os outros grupos, de acordo com os dados obtidos por essa pesquisa. Esse risco é de 41,7% na infância, enquanto esse quantitativo passa para 73,9% quando se pertence às faixas etárias seguintes. Em contrapartida, não ocorreu uma relação significativa entre o intervalo etático idoso (de 60 a 90 anos) e a quantidade de doenças respiratórias pois o p -valor resultou em um número maior do que 5 (p -valor = 0,478), assim a idade senil não influenciou diretamente na variação do número desses problemas de maneira geral.

Quando os variados acometimentos são analisados de maneira independente e correlacionados com a faixa etária, percebe-se que os quatro casos de doenças pulmonares obstrutivas crônicas estavam presente somente nos idosos e a frequência de pneumonia nestes é superior aos outros grupos: 22,6% constataram já ter sido infectado, enquanto nas crianças esse valor é de 8,3%, nos jovens e adolescentes 14,8% e nos adultos 11,6%. Os casos de

bronquites também foram mais recorrentes em pessoas acima dos 60 anos (6,6%) do que em pessoas adultas (1,7%) e crianças (4,1%), sem relatos entre jovens ou adolescentes. Sendo, neste último grupo, o mais frequente em casos de asma (14,8%), destoando das outras faixas etárias em que todas apresentam essa frequência próxima de 8%.

Quanto à gripe considerou-se os casos de maior persistência, nos quais a sintomatologia persiste por mais de um mês e se realizou uma análise com base nos achados. Foi constatado que as crianças obtiveram a maior predominância desses casos, representando um terço do total, enquanto os jovens ou adolescentes possuíam o menor valor (19,1%) e com idosos e adultos apresentando valores de 25,3% e 21,4% respectivamente. A rinite demonstrou uma maior presença relativa na juventude e adolescência (23,4%), com valores intermediários em adultos (19,6%) e idosos (10,6%) e menor índice nas crianças (4,1%). A sinusite apresentou a mesma disposição de frequências: maior em jovens ou adolescentes (21,2%), e reduz respectivamente nos grupos de adultos (14,2%), idosos (9,3%) e crianças (8,3%).

Outras doenças respiratórias obtiveram um caso cada, coqueluche em um idoso e bronquiolite e rinosinusite em um adulto. A covid-19, por sua vez, infectou em maior proporção os adultos, cerca de 56%, e foi sucessivamente menor em idosos (48%), jovens ou adolescentes (42,5%) e em crianças (29,2%). Nesse contingente de dados a relação foi significativa entre crianças e um menor número de casos de COVID-19 (0,043) e entre idosos e DPOC (p-valor = 0,002), pneumonia (p-valor = 0,03) e bronquites (p-valor = 0,034).

DISCUSSÃO

A distribuição populacional do bairro Beira Rio é resultado de uma urbanização desordenada e complexa, apresentando diversos fatores que podem influenciar a saúde respiratória, como a proximidade de fontes industriais de poluição, intensa movimentação de veículos, proximidade do rio, presença de praças e a arborização. (YANAGIHARA; PENONI, 2021).

Essa desorganização foi observada por meio do contingente de participantes em cada setor, uma vez que o setor 3, mais próximo à indústria ceramista e ao porto, apresentou uma maior densidade populacional (23 pessoas por quadra) se comparado com o setor 1 (6 pessoas por quadra), mais próximo à área comercial e com menores riscos ambientais. (SANTOS; NUNES; DOS SANTOS, 2020). O setor 2 é intermediário a essas duas características, mas em relação à proximidade com espaços públicos apresenta uma vantagem por conter duas praças com arborização, ao contrário do setor 3 que possui uma praça - a qual se encontra distante das quadras que sofrem maior influência do ar poluído - e do setor 1 que não apresenta nenhuma praça em seu território. Em relação à arborização, o estudo de Lima (2022) demonstra que a região possui em média 9,2 espécies de árvores por metro quadrado, apresentando-se assim como um dos fatores de influência para uma boa qualidade do ar. Tal cenário foi evidenciado pelo vínculo entre a proximidade da indústria ceramista e a percepção local da qualidade do ar, a inadequação do ambiente aéreo foi mais relatada por pessoas próximas à fonte, cerca de 73,5%, em contrapartida à adequação que foi mais exposta por indivíduos que habitavam longe da fonte, quase 60%.

Observa-se, também, que a distribuição populacional se concentra na região 3, setor mais precário quanto à qualidade ambiental, conforme a constatação de Schraufnagel, *et al.* (2018) na qual os indivíduos de piores condições socioeconômicas residem com um número elevado de pessoas e estão mais expostos às vulnerabilidades ambientais por estarem perto de áreas industriais.

Ao interpretar os números absolutos de casos de doença respiratória, é perceptível também a fragilidade exposta por Schraufnagel, *et al.* (2018), uma vez que as doenças respiratórias registradas no setor mais próximo da cerâmica são maiores do que a soma do

número de casos registrados nos dois setores mais afastados. Entretanto, no presente estudo, não houve uma relação significativa entre a proximidade da indústria ceramista e a quantidade de doenças respiratórias por pessoa, pois os dados demonstraram que, dentre as pessoas que moram longe da fonte de poluição industrial, a possibilidade de ser acometido por duas ou mais doenças respiratórias é ligeiramente maior (76,5%) quando se comparada essa mesma possibilidade nos residentes próximos da cerâmica (66,2%), como mostra a tabela 3.

Essa diferença pode ser examinada na comparação entre as figuras 1 e 2. Na figura 1 o terceiro setor apresenta grande mancha vermelha que indica o maior contingente de doenças, essa concentração é bastante reduzida no setor 2, mas essa diminuição não possui continuidade ao se afastar da fonte de poluição industrial, porque o setor um apresenta maior concentração de doenças ao compará-lo com o setor dois. Na figura 2, por sua vez, é possível observar que a relação entre a quantidade relativa de doença e a distância da indústria é mais frágil que a primeira comparação, uma vez que essa distribuição é mais homogênea e a concentração de casos relativos é maior no setor 2, um setor comercial que possui menor população, mas uma quantidade maior de casos por pessoa.

Essas possivelmente são frutos das diferentes dinâmicas socioespaciais que existem nas regiões. A intensidade do tráfego de veículos contribui direta e significativamente com a poluição atmosférica em uma determinada região por conta da liberação de uma série de poluentes decorrentes da queima de combustível (SANTANA, 2021). Esse fato é de grande relevância para a maior quantidade relativa de enfermidades no setor 2 tendo em vista que o fluxo de veículos nessa área é expressivamente maior quando comparado ao setor 1 e principalmente em relação ao setor 3. Isso ocorre por conta da grande integração dessa área à zona comercial da cidade, possuindo diversos estabelecimentos e conexões com vias arteriais de maior fluxo.

Analisando-se as doenças de maneira específica, a pneumonia apresentou elevada frequência no setor 3 (18 casos a cada 100 pessoas) e relativamente conforme a distância da indústria aumenta, no setor 2 (13 casos para cada 100 pessoas) e no setor 1 (9 casos para cada 100 pessoas). Esses valores se apresentam bem acima da média dos países em desenvolvimento: 1,4 casos a cada 100 pessoas. Isso demonstra que há forte influência das emissões de poluentes industriais com o desenvolvimento de pneumonia na região.

Os contaminantes liberados pela queima de materiais cerâmicos são principalmente dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, amônia, metano e materiais particulados (DE ALMEIDA, DE SOUZA GUIMARÃES, DOS ANJOS, 2020). Desses agentes poluentes o dióxido de enxofre já foi constatado como influente para o desenvolvimento de pneumonia por Akinci (2021) e o material particulado também apresentou forte relação, a qual foi destacado pelo estudo de Wu (2020), apresentando até mesmo uma relação proporcional direta entre a incidência de pneumonia e o material particulado MP_{2.5}, na qual um acréscimo de 10 µg/m³ do material resultou em um aumento de 0,79% nas internações de adultos por pneumonia.

Ademais, outra relação observada remete-se à correlação do número de casos de rinite por setor relacionado com a proximidade da fonte poluidora. Com isso pode-se constatar um percentual significativo de 55,6% referente à uma quantidade equivalente a três ou mais casos de rinite no setor mais próximo da indústria ceramista. O que demonstra a prevalência de casos de rinite num ambiente urbano com baixa qualidade de ar, especialmente num ambiente rico em materiais particulados de níveis de de 2,5 microns de diâmetro.

Consoante a isso, as hospitalizações relacionadas à rinite, sugerem que a poluição atmosférica pode contribuir tanto para o desenvolvimento como para a morbidade da rinite, acarretando um gasto monetário significativo para a saúde pública. (MANGARAVITI et al, 2021). Outrossim, estudos epidemiológicos comprovam que o desequilíbrio do ar pode exacerbar respostas alérgicas e aumentar os níveis de imunoglobulinas mediadoras de inflamação

principalmente em jovens, agravando o quadro sintomatológico da rinite alérgica. (SCHRAUFNAGEL et al., 2018).

As crianças são especialmente sensíveis aos danos provenientes da poluição atmosférica tanto por razões biológicas quanto comportamentais. Crianças apresentam ventilação mais acelerada quando comparada aos adultos, inalando mais partículas tóxicas que esses quando expostos a mesma quantidade de poluição. Crianças também apresentam metabolismo basal acelerado e se encontram em processo de desenvolvimento do sistema respiratório e imunológico, portanto a exposição crônica aos poluentes atmosféricos durante esse período da vida favorece o surgimento de consequências danosas e até mesmo irreversíveis a esse sistema, a exemplo do desenvolvimento de morbidades.

Ademais, os infantes normalmente apresentam maior tempo gasto com atividades físicas e atividades ao ar livre, o que potencializa a exposição e inalação de agentes tóxicos atmosféricos. (SCHRAUFNAGEL et al. 2018). Contudo, em oposição às expectativas, a pesquisa revelou uma frequência relativamente menor dos problemas respiratórios sobre esse grupo, aproximadamente 1,6 doenças respiratórias por criança, enquanto todos os outros grupos apresentaram valores maiores para a mesma razão, em média 2,14 casos por pessoa, esse fato é confirmado ao se observar também os dados específicos das doenças em que a infância apresenta a menor frequência em todas elas, com exceção da persistência da gripe. Isso pode ser consequência do quantitativo reduzido de crianças incluídas na pesquisa. Fato que é decorrente da realização da coleta predominantemente no período vespertino, intervalo de tempo no qual os infantes normalmente se encontram na escola.

Esse estudo também constatou a menor recorrência de casos de COVID-19 na faixa etária infantil, indo ao encontro dos achados de Davies et al (2020) o qual relata uma menor suscetibilidade de COVID-19 pediátrica por conta da probabilidade de proteção cruzada com outros agentes infecciosos do sistema respiratório, como o vírus influenza que, nesta pesquisa, apresentou seu índice na esfera infantil: de 33 casos persistentes a cada 100 crianças. Tal ambiente projetou uma taxa de 0,29 casos progressivos de covid-19 por criança próxima a do estudo referido que relatou um intervalo de 0,25 a 0,57 com uma taxa média de 0,44.

Os idosos, assim como as crianças, são um dos grupos mais suscetíveis aos efeitos da exposição à poluição atmosférica, principalmente por apresentarem um sistema imunológico com eficiência reduzida (SANTOS, et al. 2021), apresentando efeitos indicativos como a diminuição da função pulmonar e o aumento do uso de medicações (FERNANDES, et al. 2021). No entanto, a pesquisa revelou uma não associação entre a idade avançada e o aumento do acometimento pelos problemas respiratórios. Isso ocorreu porque a frequência de casos respiratórios por pessoa nessa faixa etária (2,12) foi inferior à frequência no grupo de jovens e adolescentes (2,17) e adultos (2,13), sendo superior somente ao grupo das crianças, como relatado anteriormente. Essa falta de associação pode ser resultado de um viés criado na definição da amostra, a qual não representa a população real da pesquisa.

De maneira específica para as disfunções, foi constatada a significância entre a idade acima de 59 anos e abaixo de 91 e a afecção por DPOC - doença que sofre influência principalmente da exposição à poluição atmosférica, material particulado MP_{2.5} e do tabagismo -, conforme a prevalência dessa doença que é recorrente aos 55 anos e aumenta a com a idade, afetando de maneira mais danosa os idosos, os quais apresentam maior predominância nas internações e exacerbações. Os são mais presentes mais presentes em homens do que em mulheres, divergindo desta pesquisa em que todos os casos foram encontrados no público feminino, isso pode ocorrer pelo contato mais frequente desse grupo com a poluição, por conta da rotina doméstica. (FANG et al., 2018; PELETEIRO, 2021; HOGGA, 2020).

Outra associação referida com esse grupo foi a de pneumonia. Os resultados encontrados, 226 casos a cada 1000 pessoas, foram semelhantes aos da literatura que referem, na América Latina e Caribe, uma média de 234,3 casos por 1000 pessoas a qual é superior a frequência em indivíduos mais jovens. Tal fato se deve a debilidade imunológica que ocorre nessa fase, outro fator destacado é a deficiência na microbiota orofaríngea e do trato

respiratório inferior, além disso a presença de outras comorbidades, como “doença respiratória (por exemplo, DPOC), diabetes mellitus, doença cardiovascular e doença hepática crônica” também aumenta o risco de infecção nesse grupo. (TORRES et al, 2021).

Ademais, a bronquite - patologia caracterizada pela inflamação dos brônquios de causa variada: bactéria, vírus ou corpos estranhos de natureza mecânica ou química como os poluentes - também apresentou uma relação significativa com os idosos. O risco de acometimento por essa doença foi maior nessa faixa etária, 67 a cada mil idosos, quando comparada às outras idades, 16 casos a cada 1000 pessoas não idosas. Outrossim, tais dados são alarmantes se contrastados ao estudo suíço de Mejza (2017), que descreveu a frequência de 16 casos para cada 1000 idosos abaixo dos 70 anos e 12 casos a cada 1000 idosos com 70 anos ou mais. A recorrência elevada nesse grupo também se deve à debilidade imunológica, pois tal quadro se desenvolve, na maioria dos casos, após outras infecções no trato respiratório e pode ser agravada pelos poluentes atmosféricos. (DUARTE, 2019; MACIEL et al, 2019).

CONCLUSÃO

A pesquisa revela a existência de uma tendência da população residente nas proximidades da indústria ceramista ser acometida por pneumonia e rinite, enfermidades fortemente associadas à ação de poluentes. Fato esse que vai ao encontro da percepção insatisfatória desta população quanto à qualidade do ar, corroborada pela preponderância de poluentes. Contudo, não há relação entre o acometimento global por problemas respiratórios e a proximidade da indústria.

Ademais, há heterogeneidade da suscetibilidade de enfermidades pulmonares quanto ao espectro etário da população estudada, sendo as crianças menos impactadas pelas patologias. Semelhantemente, na faixa etária senil não há associação significativa, fato possivelmente decorrente de fragilidade amostral. Todavia é possível constatar uma maior afecção em idosos quanto às DPOCs, pneumonia e bronquite, o que explica-se pelo contato prolongado com a poluição.

Enfim, a proximidade da cerâmica não acompanha o aumento relativo de problemas respiratórios, efeito atuante exclusivamente sobre determinadas enfermidades. Ainda assim, a percepção do ar como inadequada em torno da indústria revela prejuízos à qualidade de vida da população.

Cabe-se ressaltar fragilidades desta pesquisa como a investigação de um único bairro da cidade e uma amostra reduzida. Também instiga-se a realização de novas pesquisas para uma maior compreensão da problemática.

SUPORTE FINANCEIRO

Esta pesquisa não recebeu apoio financeiro.

CONFLITOS DE INTERESSE

Esta pesquisa não apresenta conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: The disorganization of the human relationship with the environment generates several problems such as pollution. In this environment, we highlight air pollution, which affects

the respiratory system, negatively impacting its function and promoting the development of diseases, especially in immunosuppressed groups like children and the elderly. The Beira-Rio district in Imperatriz-MA is an example of disorderly urbanization, being exposed to environmental risks like the presence of a ceramics industry that emits pollutants in the midst of residential areas, a fact that has raised doubts about its influence on local respiratory health. **Objective:** Elucidate the impacts of air pollution on the respiratory health of the Beira-Rio district population in Imperatriz, MA. **Methodology:** Quantitative-descriptive research performed by extensive direct observation, with the delimitation of the population sample based on the Unidade Básica de Saúde (UBS) of the Beira-Rio district. A minimum sample of 255 people from 5 to 90 years old was selected, with a minimum length of residence of 5 years among the 4547 people registered in the UBS, following probabilistic methods of conglomerate divisions. The data analysis, obtained through the application of a questionnaire, was performed in the SPSS 21.0 platform. **Results:** A total of 258 people participated in the research, mostly adult women. Regarding distribution of respiratory problems cases, sector 3 - a place intrinsically related to poor air quality - had the most cases, besides the highest frequency of pneumonia and rhinitis in the general population. The lowest occurrence of respiratory health problems was found in children, especially in regard to covid-19, while the elderly showed high rates of COPDs, pneumonia, and bronchitis. **Final considerations:** The presence ceramics industry presence in the district foments the promotion of certain respiratory diseases, besides exerting great influence on the perceived quality of the air, impairing the life quality of the population.

Keywords: Air pollution; Respiratory Diseases; Intergenerational Analysis.

REFERÊNCIAS

1. AKINCI, Berna. Do meteorological changes and air pollution increase the risk of pneumonia?. **Tuberk Toraks**, v. 69, n. 1, p. 21-29, 2021.
2. ARBEX, Marcos Abdo *et al.* A poluição do ar e o sistema respiratório. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 38, p. 643-655, 2012.
3. DAVIES, Nicholas G. et al. Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics. **Nature medicine**, v. 26, n. 8, p. 1205-1211, 2020.
4. DE ALMEIDA, Valeria Castro; DE SOUZA GUIMARÃES, Claudinei; DOS ANJOS RODRIGUES, Raquel. Análise dos compostos orgânicos voláteis no reaproveitamento de resíduos no desenvolvimento de materiais construtivos. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, p. 15511-15530, 2020.
5. DUARTE, Diego Andreazzi. Bronquite e seus problemas relacionados: Uma revisão bibliográfica. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, v. 1, p. 002-002, 2019.
6. FANG, Liwen et al. Chronic obstructive pulmonary disease in China: a nationwide prevalence study. **The Lancet Respiratory Medicine**, v. 6, n. 6, p. 421-430, 2018.
7. FERNANDES, Thiago; DE SOUZA HACON, Sandra; NOVAIS, Jonathan Willian Zangeski. Mudanças climáticas, poluição do ar e repercussões na saúde humana: Revisão Sistemática. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 28, p. 138-164, 2021.

8. HOGEA, Stanca-Patricia et al. Risk factors of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. **The Clinical Respiratory Journal**, v. 14, n. 3, p. 183-197, 2020.
9. LIMA, Dayane Da Silva et al. Análise da arborização viária do bairro beira rio da cidade de Imperatriz-MA. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, e20011422599, 2022.
10. MACIEL, Caroline Silva Manguiera et al. Poluição atmosférica: consequências para a saúde da população brasileira. **J Med Health Prom**, v. 4, n. 2, p. 1153-1159, 2019.
11. MANGARAVITI, Raquel Borges et al. Fatores e impactos associados à asma e rinite alérgica na qualidade de vida-uma revisão da literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 5131-5142, 2021.
12. MEJZA, Filip et al. Prevalence and burden of chronic bronchitis symptoms: results from the BOLD study. **European Respiratory Journal**, v. 50, n. 5, 2017.
13. SANTANA, G. P.; MOREIRA, V. S.; ARMANI, F. A. S.. Poluição atmosférica e doenças respiratórias: um estudo de caso em Paranaguá, Paraná. **Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais**, v.11, n.5, p.352-361, 2020.
14. SANTANA, Franciele Oliveira. **Contaminantes/poluentes atmosféricos gasosos em centros urbanos brasileiros**. 2021. Tese (Doutorado em Química) Universidade Federal da Bahia.
15. SANTOS, Haroldo Lima *et al.* Relação entre poluentes atmosféricos e suas consequências para a saúde. **Revista Científica Intra ciência**, v. 17, p. 01-24, 2019.
16. SANTOS, Rodrigo Lima *et al.* **Dinâmica e qualidade ambiental urbana da paisagem no município de Imperatriz (MA)**. 2017. Dissertação (Mestrado de Geografia) Universidade Federal de Goiás.
17. SANTOS, Rodrigo Lima; NUNES, Fabrizia Gioppo; DOS SANTOS, Alex Mota. Qualidade ambiental do município de Imperatriz-MA: uma análise multicritério de indicadores intra-urbanos. **Revista caminhos de geografia**, v. 21, n. 78, p. 01-20, 2020.
18. SANTOS, Ubiratan de Paula et al. Poluição do ar ambiental: recursos aéreos. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 47, 2021.
19. SCHRAUFNAGEL, Dean E. et al. Air pollution and noncommunicable diseases: A review by the Forum of International Respiratory Societies' Environmental Committee, Part 2: Air pollution and organ systems. **Chest**, v. 155, n. 2, p. 417-426, 2018.
20. OMS, World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals, Geneva, 2018. **apps.who.int**.
21. PELETEIRO, Thaís Silva Doença pulmonar obstrutiva crônica em Salvador – Ba: perfil epidemiológico das internações, condições socioeconômicas dos pacientes e poluentes atmosféricos./ [Manuscrito]. Salvador, 2021.

22. TORRES, Antoni et al. Pneumonia (Primer). **Nature Reviews: Disease Primers**, v. 7, n. 1, 2021.
23. WU, Junhui et ai. Associação entre partículas finas do ambiente e internações hospitalares de adultos por pneumonia em Pequim, China. **Ambiente Atmosférico** , v. 231, p. 117497, 2020.
24. World Health Organization. **WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide (2021)**. World Health Organization.
25. YANAGIHARA, Gabriela Rezende; PENONI, Álvaro César De Oliveira. A INTERFACE URBANIZAÇÃO & SAÚDE PÚBLICA. **CIDADES & SOCIEDADE** p. 107. Pouso Alegre: IFSULDEMINAS, 2021.